

КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ - ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

**Туйчиева Саодат Мелиқўзиевна, Психология фанлари номзоди,
доцент, ТАФУ Психология кафедраси мудири, e-mail:**

tuychieva_saodat@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада олий таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган педагог кадрларнинг касбий компетенция масалаларига урғу берилди. Мақолада касбий ўз-ўзини англаш, касбий компетенция, касбий қадрият, педагогик-психологик компетенция тушунчалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Компетенция, касбий ўз-ўзини англаш, профессионалик, ўз-ўзини актуаллаштириш, касбий ўсиш динамикаси, психологик-педагогик компетенция.

Ҳар бир фуқаро фуқаролик жамиятининг эзгу ғояларига содиқликни, ўзи яшаётган жамиятда юз берадиган ўзгаришларга бепарқ бўлмасликни, Ватан тимсолларини қадрлаш ва сақлашни, Ватан равнақи учун бутун куч имкониятини сарфлашни ва ўз-ўзига «Мен шу халқ, унинг равнақи ва фаровонлиги, тинчлиги ва гуллаб-яшнаши учун яшайманми?» деган жавобни мужассамлаштирган бўлиши лозим. Фуқаролик онгига мустақиллик, ватанпарварлик, садоқат, миллий ғурур каби тушунчаларни сингдириш, уларни буюк давлатнинг фарзандлари қилиб тарбиялаш давр талабидир. Жамият ва инсон манфаатига қаратилган бу ислохотларнинг самараси бевосита таълим тизимида тайёрланаётган мутахассис кадрларнинг салоҳиятига боғлиқдир.

Касбий компетентлик, касбий ўз-ўзини англаш, касбий қадриятларни ҳурмат қилиш ва касб-хунарга йўналтириш - бу ўсиб келаётган ёш авлоднинг касбий шаклланиши, туғма лаёқатини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш мисолида намоён бўладиган умуминсоний маданият компонентларидан бири бўлган умумлаштирувчи тушунчалардир.

Бугунги кун ўқитувчисининг касбий компетентлигини шакллантириш-бу унинг кунлик лаёқатини, иш фаолиятини самарадорлигини оширишдан иборат. Ўқитувчиларнинг психологик-педагогик компетентлигини ошириш зарурияти таълим муассасасига ва педагогларга қўйилган ижтимоий талабларнинг ўсиши билан асосланади.

“Компетенция” атамаси кенг маънода умумий масалаларни ҳал этишда амалий тажрибалар асосида билим ва малакаларни қўллаш, муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилиятини билдиради. Лотинча “campetere”- мувофик бўлмоқ сўзидан келиб чиққан. “Компетенция” сўзи биринчи марта 1596 йилда Википед луғатида пайдо бўлди. Википедияда “касбий компетенция” атамаси шундай изоҳланади: “бу ходимнинг лавозим талабларига мувофик ишлаш қобилиятидир”.

Педагогик жараённинг объектив талабларини ҳисобга олган ҳолда муаммоларни қўя билиш, уларни ечиш, тарбиялаш ва ўқув жарёнларига хос бўлган қарама-қаршилиқларни еча билиш ва ижодий ишчанликни қўллаган ҳолда ечимини топиш – буларнинг ҳаммаси биргаликда замонавий ўқитувчи-педагогнинг касб фаолиятидаги ўзига хос тавсифни ташкил қилади. Педагогнинг кучли билим, касбий методика ва оддий инсоний фазилатлардан иборат учта хусусиятни бирлаштириб фаолият юритиши ўқитиш жараёнининг пировард натижасини белгилайди.

Ўқитувчилик на фақат касб, бу авлодлардан авлодларга ўтиб келаётган қадрият ҳамдир. Марказий Осиёда ижтимоий-тарихий давр маданияти XV асрга келиб ривожланишда юқори даражага етди. Бу қадимий ва табаррук ҳудуддан жаҳонга машҳур олимлар, ёзувчилар, жамоат арбоблари: Румий, Улуғбек, Али Қушчи, Лutfий, Жомий, Давоний, Навоий, Кошифий, Абдулла Авлоний ва бошқалар етишиб чиққан.

Рус олими Г.К.Митрофанов¹ ўша давр таълим мафқураси тасаввуфнинг асосий таянчи бўлган сўфийлик ҳақида тўхталиб, сўфийликнинг ўқитиш ва

¹ Митрофанов К. Г. Учительское ученичество. // Педагогика и психология /Подписная научно-популярная серия.-М.: 1991. №6,-80 с

тарбиялаш жараёнидаги инсонпарварлик анъаналарини ёритган. Бундай анъаналар ўқитувчининг касбий ва шахсий тайёргарлигига хос сўфийлик таълимотида ифодаланган мажбуриятларида яққол кўринади. Ана шу мажбуриятларнинг энг асосийлари қуйидагилардан иборат:

1. Ўқитувчи болаларни ёктириши ва уларга ўзининг фарзандидек муносабатда бўлиши керак. Шунингдек, уларнинг заиф жиҳатларини доимо тушуниши ва уларни шу заифлиги учун янада кўпроқ ёктириши лозим.

2. Ўқитувчи ўзининг иши учун ҳақ таъма қилмаслиги, инъом олмаслиги ёки миннатдорчилик кутмаслиги керак. У ўқувчидан унинг ўқишни хоҳлаши учун миннатдор бўлиши зарур.

3. Ўқитувчи ҳеч қачон ўқувчига маслаҳат беришдан бош тортмаслиги керак. Олға силжишни ўқувчи эмас, ўқитувчи баҳолайди.

4. Ўқитувчи ўқувчини ёмон йўлдан қайтариш учун унга тўғридан-тўғри эмас, балки нималаргадир ишора қилиб гапириши лозим.

5. Маълум фанни ўргатадиган ўқитувчи ўқувчилар олдида бошқа фанлар ҳақида ножўя гап айтмаслиги керак.

6. Ўқитувчи нимани ўргатса, ўзи ҳам шунга амал қилиши шарт. У биринчи галда ўқишнинг самарасини ифодалайдиган жонли тимсолдир ва ҳоказо.

Ушбу мажбуриятлар ўқитувчи шахси ва фаолиятининг инсонпарварликка йўналганлигини, шу халқнинг таълимий қадриятларини, унинг маданияти ва турмушини, бош қадрият сифатида инсоннинг юксалишини таъминлайди.

Замонавий мутахассисларни тайёрлашда асосий муаммолар орасида учта предметли соҳани ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Касбий қадриятлар;
2. Касбий сифатлар;
3. Касбий тараққиёт.

Касбий сифатлар инсоннинг бутун умрида унга ҳамроҳ бўладиган ва ҳаёт фаолияти давомида муҳим ўрин тутадиган “Мен кимман ва қандайман?”

деган онгли саволга асосий эътиборни қаратади. Касбий қадриятлар тизимида “Мен ким бўламан?” “Менинг ота-боболарим ким бўлган?” деган анъанавий, лекин чуқур фалсафий ва психология тахлилни талаб этадиган жараёнларни, касбни чуқур эгалланишини, унга нисбатан чуқур масъулиятни таркиб топишини шахсдан талаб этади. Касбий тараққиёт эса касбий ўсишга, ишнинг сифатини ортишига, изланишлардаги кашфиётларга, қарор қабул қилишдаги эгилувчанликка йўналтирилган бўлади.

Касбий шаклланишда касбий сифатлар, касбий қадриятлар ва касбий тараққиёт узвий бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир. Касбий қадриятларнинг пайдо бўлиши, масалан, “Менинг онам ўқитувчи”, ёки “Менинг отам офицер” каби таъкидлар негизида ва балки мен ҳам онам каби ўқитувчи, ёки отам каби офицер бўларман, чунки мен бу касбларни ҳурмат қиламан ва ота-онам касби бўлганлиги учун кадрлайман, деган тушунчалар негизида касбий сифатларнинг таркиб топишига замин яратади. Касбий қадриятлар негизида касбий сифатларнинг таркиб топиши кузатиладики, бу ўз ўрнида касбий тараққиётга йўл очиб беради².

Кўплаб тадқиқотларида касбий сифатлар, қадриятлар тизимли, динамик ва мувозанатли, инсон касбий тараққиётининг бошқа элементлари: касбий ўз-ўзини англаш, касбий ўз-ўзини баҳолаш, касбий деформация билан узвий боғлиқ бўлган воқелик сифатида кўриб чиқилади.

Н.В.Кузьмина ва унинг шогирдлари ишлаб чиққан педагогик қобилиятлар концепцияси педагогик қобилиятлар тизимининг бир қадар тўла ва мукамал талқини ҳисобланади. Муаллиф педагогик фаолиятнинг субъектив омилларига қуйидагиларни киритади: 1) Шахснинг йўналганлиги. 2) Қобилиятларининг ўсиш даражаси. 3. Компетентлиги (махсус билимларга – педагогика, методика ва психология фанларининг турли соҳаларига доир чуқур билимга эгаллиги).

Н.В.Кузьминанинг фикрига биноан, шахсий йўналганлик касбий-педагогик фаолиятнинг юқори чўққисига эришиш учун энг муҳим субъектив омиллардан ҳисобланади. Педагогик фаолиятнинг бош стратегиясини танлаш муаллифнинг асарларида кўрсатилишича уч хил йўналишни:

1. Ҳақиқий педагогик.
2. Формал педагогик.
3. Қалбаки педагогик йўналишларни қамраб олади³.

Фақат биринчи (ҳақиқий педагогик) йўналишгина педагогик фаолиятда юксак натижаларга эришишга имкон беради. Ҳақиқий педагогик йўналиш бу-ўқитувчининг ўзи дарс бераётган предмет воситасида ўқувчи шахсини шакллантиришга бўлган барқарор мотивлар ва ундаги мавжуд билимлар, ўқувчи эгаллаши учун зарур эҳтиёжларни шакллантиришдан иборатдир.

Н.А.Муслимовнинг фикрича, жараён сифатида «касбий шаклланиш» тушунчасининг асосида бунёдкорлик, яратувчанлик ғояси ётади⁴. Бу ҳолат ҳам ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади, зеро у педагогик тизимнинг муҳим фундаментал муаммоларидан бири саналади.

«Касбий шаклланиш» деганда бўлажак ўқитувчининг ўзгариб боровчи таълим муҳитида тўғри йўналиш олишига кўмаклашувчи қиёфа, кадриятларнинг акси ва педагогик борликдаги қиёфалар тизими тушунилади. Бироқ, қиёфа-кўриниш-ҳақиқат моделининг шаклланиши ўз-ўзидан долзарблик касб этмайди.

Ўзбек психологлари М.Давлетшин, Э.Ғозиев, В.Каримова, Ш.Баротов, Б.Қодиров, Н.Сафоев, Д.Мухамедова, С.Жалилова, А.Убайдуллаев, К.Қодиров, Н.В.Грохольская, У.С.Жумаев, У.А.Қосимов, А.А.Бекназаров, Л.А.Попова, М.Қоплонова, И.И.Махмудов, Э.А.Хидиров, Н.Г.Бердиев, М.М.Мавлонов, Н.М.Мажидов, А.М.Машкуров, Ю.М.Асадов, Н.А.Рузиқулов Н.Ҳ.Муроталиева, Ҳ.А.Рихсиева кабиларнинг илмий тадқиқотларида касбий

¹ Муслимов Н. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Педагогика фанлари доктори.... дисс. - Т.: 2007.

йўналганлик, касбий қобилиятлар , касбий масъулият ва касбий сифатлар ҳамда касб профессиограммалари муаммоларига тўхталиб ўтилган.

Психология фанлари доктори, профессор М.Г. Давлетшин⁵ фикрича, замонавий ўқитувчининг шахсий ва касбий фазилатлари унинг касбий тайёргарлиги ва меҳнат фаолияти давомида узлуксиз ривожланиб, такомиллашиб боради. У ўз шогирдлари билан ўтказган тадқиқотларда айнан педагогнинг касбий тайёргарлиги ва касбий динамикаси хусусиятларига урғу берган ва: 1) ўқитувчининг шахсий хислатлари, 2) касбий билими, 3) касбий хислатлари, 4) шахсий педагогик уддабуронлиги, 5) ташкилотчилик малакалари, 6) коммуникатив малакалари, 7) гностик малакалари, 8) ижодий хислатларни касбий шаклланганликда муҳим эканлигини кўрсатиб ўтишган. Муваффақиятли ўқитувчи бўлиш учун нима керак? деган саволга, ўқитувчи ўз фаолиятини муваффақиятли амалга ошириш учун педагогик қобилиятларнинг муҳим компонентлари: 1) дидактик қобилият, 2) академик қобилият, 3) перцептив қобилият, 4) нутқ қобилияти, 5) ташкилотчилик қобилияти, 6) авторитар қобилият, 7) коммуникатив қобилият, 8) педагогик ижодий ҳаёл, 9) диққатни тақсимлай олиш қобилиятини эгаллаган бўлиши шарт деган фикр ўз ифодасини ҳам илмий тадқиқотларда, ҳам ўқув қўлланмаларда ўз аксини топади. Булардан ташқари олим ўқитувчининг эзгу мақсад сари интилиши, меҳнатсеварлиги, қатъийлиги, камтарлиги, ҳақгўйлиги, садоқатли бўлиши, намунали хулқи, юриш туриши, ўзини тута билиши, ташқи қиёфаси, хуллас, унинг миллий ва умуминсоний ахлоқ меъёрларига мос келувчи сифат ҳамда фазилатларни эгаллаши унинг ўз касбий фаолиятига тайёрлиги ва ўқув-тарбия жараёни самарасини таъминловчи муҳим омиллар эканлигини эътироф этади.

Охириги йилларда педагогнинг касбий компетентлигини шакллантириш ва ривожлантиришда инновацион технологияларнинг аҳамиятига алоҳида урғу берилмоқда. Психология фанлари доктори Д.Мухамедова томонидан амалга оширилган изланишларда таълим менежерини тайёрлаш, таълимни

бошқаришда инновациялар масаласи кўтарилган. Олима фикрича⁶, замонавий таълимда педагогнинг касбий компетенлигини ривожлантириш инновацион технологияларсиз ва уларни қўллашга психологик ва педагогик тайёргарликсиз амалга оширилиши мумкин эмас. Бу ўринда таълимнинг самарадорлиги таълим берувчига, таълим технологияларигагина эмас, балки таълим муассасасининг раҳбари ҳамда муҳитга ҳам боғлиқдир.

2023 йил Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” деб эълон қилинди. Ўқитувчи халқ, миллат фарзандларига таълим берувчи, уларни тарбиялайдиган шахс. Унинг комиллиги халқ фарзандларининг келажаги омилидир. Юқорида келтирилган фикр-мулоҳазаларда педагогнинг касбий тайёргарлиги, компетенлигига доир масалалар кўриб чиқилган бўлса-да, лекин олий таълим муассасаларида педагогнинг касбий компетенцияси устида узлуксиз ва узвий иш олиб бориш лозимлигини таъкидлаб ўтамиз. Ўз устида ишламаган, ўз-ўзини актуаллаштиришга интилмаган, янгилик яратмаган ва новатор бўлмаган педагог замонавий педагог деган номга нолайиқ бўлади. Келажакда олий таълим тизимида фаолият кўрсатаётган педагогларнинг касбий компетенлик даражаси, таълим сифати динамикасини тадқиқ этишга эътиборни қаратиш, янги таълим технологиялари, махсус курсларни ташкил этиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Адабиётлар рўйхати

1. Муслимов Н. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Педагогика фанлари доктори.... дисс. - Т.: 2007.
2. Митрофанов К. Г. Учительское ученичество. // Педагогика и психология /Подписная научно-популярная серия.-М.: 1991. №6,-80 с

³ Д.Мухамедова. Совершенствование социально- психологических технологий развития подготовки менеджера образования к инновационной деятельности.Диссерт.доктора психол.наук.-Т: 2015 год

Д.Мухамедова. Совершенствование социально- психологических технологий развития подготовки менеджера образования к инновационной деятельности. Диссерт.доктора психол.наук.-Т: 2015 год.

